

**Основные апологетические темы проповедей Свт. Луки
Войно-Ясенецкого в период 1945-1948 г.г.**

Л.И. Цуцова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: tc.mila@yandex.ru

Ключевые слова: Святитель Лука, творческое наследие, религия, проповедь, теологическое знание, философское знание, духовный мир.

Key words: Saint Luke, creative heritage, religion, preaching, theological knowledge, philosophical knowledge, spiritual world.

Резюме: В статье предложена некоторая классификация тем апологетических проповедей Свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 1945 - 1948 г.г. Выявлены основные темы проповедей этого периода.

Abstract: The article proposes some classification of the topics of the apologetic sermons of St. Luke (Voino-Yasenetsky) 1945 - 1948 The main themes of sermons of this period are identified.

[Tsutsoeva L.I. The main apologetic themes of the sermons of St. Luka Voino-Yasenetsky in the period 1945-1948]

Творческое наследие Святителя Луки уникально. За 38 лет своего архипастырского служения Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) произнес около 1250 проповедей, из которых 750 было записано, написал ряд статей и работ. Наибольшую известность получили два его апологетических труда «Дух, душа и тело» и «Наука и религия», в то время как апологетические проповеди святого изучены мало.

Период служения архиепископа Луки выпал на сложный этап в истории Русской Православной Церкви. В 40е годы XX века он оказался одним из тех, кто «встал на пути» у сознательного богоборческого замысла, проводимого в жизнь с тщательно продуманной последовательностью: лишить человека Богооткровенного знания о Боге и о себе самом. Свт. Лука ответил на главный вызов своего времени - наступление воинствующего атеизма на христианство с использованием «научного мировоззрения».

750 записанных за Святителем Лукой проповедей относятся к периоду с 1944 по 1959 г.г. Почти половина всех записанных проповедей приходится на период с 1945 по 1948 г.г.

В своих проповедях Святитель обращается в первую очередь к верующим людям, но не только к ним. Т.к. почти всегда на его беседах в храме присутствовали и «захожане»: люди умственных профессий - коллеги - врачи, медсестры, которым Лука читал лекции о «гношной хирургии», преподаватели, инженеры. Будучи невоцерковленными, тем не менее, они приходили послушать проповеди Архиепископа - доктора наук. Многим из них было важно это сочетание в Святителе Луке - ученого, врача и «великого священника» (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 1: 20). И к этим людям обращал свои слова Святитель Лука, к их разуму и их сердцу.

Приведем некоторые темы его антиматериалистических проповедей:

1. Мир бесконечно разнообразен, помимо мира видимого существует мир невидимый, духовный.
2. Органом познания невидимого духовного мира, органом познания Бога является сердце человека.
3. Проявление духовной реальности в человеке и во всей природе. Связь духа с душой и телом.
4. Вера ученых и религиозная вера.
5. Мудрость человеческая и Премудрость Божия.

В своих антиматериалистических проповедях Святитель разъясняет, что мир бесконечно разнообразен и помимо мира видимого, который мы можем осязать нашими органами чувств, и исследовать приборами существует мир невидимый. «Это мир, не постигаемый нашими пятью чувствами» (Проповедь 12 августа 1945 г., Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60).

«Мир был создан изливанием любви Божией, - говорит Святитель в слове на Духов день 1945 г., - и любовь Божия - это то, что я называю энергией духовной» (Проповедь 25 июня 1945 г., Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 1: 263). «Любовь Божия - продолжает в другой проповеди Свт. Лука, - это духовная энергия, великая драгоценная сила, от которой получили свое начало все другие силы, все формы физической энергии и световая, и тепловая, и электрическая» (Проповедь от

08 апреля 1948 г., Святитель Лука, 2009: 363). Архиепископ Лука подчеркивает, что Божественная Любовь лежит в основе всего сущего, а «любви» свойственно попечение о том, на что она направлена» и потому для Бога важно «все, то чем живет человек - все заботы, все скорби и страдания, наши нужды, даже самые малые» (Проповедь от 08 апреля 1948 г., Святитель Лука, 2009: 363).

По мере совершенствования измерительных приборов материя будет раскрывать все новые и новые тайны мироздания, но этими приборами не удастся познать тайны духовные. И от того, что этот невидимый духовный мир непознаваем научными методами, совершенно не значит, что его не существует «Можем ли мы ограничить все нашим видением?» - спрашивает Святитель и сам отвечает: «...не можем... Потому что наука и религия представляют собой две различные сферы деятельности, со свойственными им и различающимися между собой способами познания (Проповедь 12 августа 1945 г., Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60).

«... ум наш чрезвычайно ограничен, убог, это жалкий ум по сравнению с тем, которым должны были бы мы обладать, чтобы познавать тайны бытия» (Проповедь 29 ноября 1946 г., Святитель Лука, 2009: 125).

В другой проповеди Свт. Лука подчеркивая, что нисколько не умаляет достижений науки, говорит, что все эти открытия возможны и происходят только в материальной сфере. А для исследования мира духовного требуется «иной» инструмент и этим инструментом оснащен каждый человек. Внутри каждого человека есть «прибор», который «можно настроить», так, что он будет принимать энергию, выходящую за рамки материи. Им мы «познаем и исследуем» духовный мир и этим «прибором» является сердце человека (Проповедь 30 мая 1948 г., Доненко, Замтарадзе, Филимонов, 2015: 344).

«Что мы знаем о мире духовном? - спрашивает Святитель с церковного амвона - Кто сказал нам о нем? Если так спросят нас те, которые ни во что ставят Божественное Откровение, скажем им «Сердце сказало нам это». Ибо есть два способа познания: способ познания природы материальной ... и другой способ, которого не хочет знать наука, который стоит

неизменно выше познания умом, это способ познания сердцем. Сердце наше - не только центральный орган кровообращения, оно орган высшего познания, того познания, которое дает способность входить в общение с Богом, с высшим миром» (Проповедь 30 мая 1948 г., Святитель Лука Симферопольский (Войно-Ясенецкий). 2000: 171) Таким образом Святитель подчеркивает, что есть знание научное и есть знание духовное.

И один из ярких образов, которые использует Свт. Лука, говоря о сердце как органе познания - это сравнение его с радиоприемником. «Как необходима антенна для принятия радиоволн, так необходимо чистое и полное веры сердце для восприятия благодати Божией, ибо при этом происходит великое таинство общения Духа Божия с духом человеческим» (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60).

Такое общение, говорит Святитель, может происходить только при условии способности и желания со стороны человека принять Св. Дух. «Господь никому насильно не посылает свою благодать. Господь ищет веру, любовь и надежду в сердцах человеческих... Таинство, великое таинство, совершается при этом». (Проповедь 12 августа 1945 г., Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60)

На первый взгляд, концепция сердца как «приемника» духовной энергии - Божественной Любви, может показаться слишком большой уступкой духу времени, ведь речь идет о самом сокровенном - о встрече души с Богом, что вряд ли уместно представлять в виде работы каких-то приемо-передающих устройств, но у свт. Луки этим образом высшие христианские истины нисколько не профанируются и это, конечно, потому что речь о христианском духовном опыте ведет тот, кто сам этому опыту причастен.

Рассуждая о вере и сравнивая религиозного человека и современных ученых. Свт. Лука показывает, что люди науки тоже имеют веру (свою научную), часто на нее полагаются, утверждая определенные положения и выдвигая аксиомы. Т.е. есть вера научная и есть вера религиозная.

Так в проповеди 12 августа 1945 г. Свт. Лука приводит пример такой научной веры: «Когда рухнула вера в неразложимость атомов», не в первый раз, ибо подобных

«крушений научных верований было много в истории человеческого мышления» (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60), возникла новая вера - теперь электроны были признаны первичной сущностью всякой материи. И всеобща теперь вера в электрон. Но я спрошу: разве кто-нибудь видел электрон? Никто не видел его. Разве кто-нибудь ощущал электрон? Никто не ощущал его... откуда же эта вера в него?» (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60). И далее архиепископ Лука, продолжая свою мысль, говорит о том, что вера ученых в электрон основана на познании не самого электрона, а его проявлений и действий, которые обнаруживаются экспериментальным, опытным способом. «Прекрасно, и я верю, я знаю великую цену исследования невидимого по проявлениям его. Если вы вправе верить в электрон, не видя его, то какое право имеете вы говорить, что бессмысленна наша вера в Бога, которого тоже никто не видел? Я скажу вам, что и мы познаем Бога по проявлениям Его. Мы познаем Бога по проявлениям силы и могущества Его, по действиям Его на сердца наши» (Проповедь 12 августа 1945 г., Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 60).

Т.о. делает вывод архиепископ - вера присуща не только религиозному человеку, но и ученому.

Но разве можно познать Истину, читая философские книги? Разве отвечают они на вопрос откуда взялась жизнь, разве можно по книгам воссоздать жизнь? Вроде бы знают ученые о веществе протоплазмы «она составляет существенную часть тех клеток, из которых построены тела живых существ». И бьются ученые над тем, чтобы создать из белков искусственную протоплазму. «Но как ни стараются ученые синтезировать ее - ничего не выходит - жизненных свойств никакая комбинация белков не имеет». Не могут ученые умы оживить полученное вещество, потому что, заключает Святитель, - жизненную силу может дать только Тот, Кто все живит, Кто есть Начало жизни - Дух Святой (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 404).

Проблема образованного человека в том, что, обладая научным и философским знанием, он, тем не менее, до конца своей жизни может оставаться духовно слепым, закрывая глаза

на «свет Небесный Евангелия Христова» предпочитая свои собственные знания и убеждения (Войно-Ясенецкий В.Ф. (архиеп. Лука). 1977: 392).

И эта духовная слепота является характерной чертой современного образованного человека, который ограничивая свое понимание мира только физическими, химическими и биологическими законами не верит в духовную жизнь, отрицает существование духа и потому не изучает законы, которые лежат в основе жизни духа. «Дух отрицают, законов духа не изучают и совершенно не знают их» (Святитель Лука, 2009: 521). Но были, есть и другие люди, гораздо мудрее современных ученых - «Великие отцы, преподобные», они изучали «сокровенные законы духа» и «создали удивительную психологию» в корне отличающуюся от той, которую преподают в современных университетах - «психологию духа, психологию праведности, психологию Царства Божиего». И это иные законы, чем, те, которыми управляется материальная природа. «Эта святоотеческая психология должна служить противовесом узкой мудрости материалистов. Она открывает совершенно новый мир с иными законами, которые управляют жизнью духа». И для полного и объективного восприятия реальности эти законы необходимо изучать (Проповедь 12 января 1949 г., Святитель Лука, 2009: 521).

И потому призывает прихожан Свт. Лука в день Вознесения Господня 22 мая 1947 г. необходимо всегда мудрствовать о горнем, о высшем, стремиться к духовному, рассуждать о духовном, соотносить свои поступки, слова и мысли с истиной Христовой.

В истории человечества есть много примеров того, как философия или наука без памятования о высшем приводили к тяжелым, разрушительным последствиям, а иногда и к гибели, как отдельных людей, так и целых народов.

О таких катастрофах в истории человечества вспоминает архиепископ в проповеди 07 сентября 1945г. на праздник Воздвижения Креста Господня:

«В безумие обратил Бог всю мудрость мира сего», - говорит Святитель о Германии и германском народе, считавшимся одним из мудрейших народов мира, давший миру

великих философов и ученых таких как Кант, Фихт, Гегель и др., - «наука германская стояла выше всех европейских наук». И этот же народ «родил» Гитлера. Бездуховная мудрость превратилась в страшное безумие, которое проявилось в уничтожении многих миллионов. «Так ...сбылось ... слово апостола Павла: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости» (1 Кор. 1,20-22) (Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп., 2023, Т 2: 124).

По словам Святителя, стяжание мудрости горней гораздо легче тех усилий, которые требуются на постижение мудрости земной. Ведь для этого не нужно проводить много часов за чтением большого объема книг, «полных противоречий и всякой человеческой суеты». Для этого нужно только переменить образ мыслей, начать искать высшего счастья, постоянного общения с Богом, «сердце отворить от всех благ земных, сердце свое вознести ввысь», памятуя о словах, произносимых «на каждой литургии: *«Горе имеем сердца»!*...Ввысь, в гору надо вознести сердца свои, надо помнить о горнем, а не о земном, надо презреть все земное» (Святитель Лука, 2009: 198).

Человек с жадностью до мудрости книжной не только портит свои глаза и тратит уйму времени, но, что гораздо хуже загрязняет сердце, ум, мышление и конечном счете, запутывается. И потом такому человеку тяжело открыть свое сердце для познания Истины Божией, «ибо вот что сказал Господь Иисус Христос: *«Исповедую Ти ся, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем»* (Святитель Лука, 2009: 198).

Святое Предание хранит память о «таких младенцах», людях со смиренным сердцем, не обладающих книжной мудростью и стяжавших ум Христов. Они всегда стремились к духовному знанию, помышляли «о горнем» и следовали за Господом Иисусом Христом. Знает история и много ученых мужей, как например Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, обладающих научным знанием и мудростью

земной, но также как и апостол Павел, который «все почел за сор - всю мудрость людскую *«ради превосходства познания Христа Иисуса»* (Фил. 3, 7-8), отказавшихся от мудрости земной и посвятивших свои ум и сердце Богу, изучению Святого Евангелия и всех книг Ветхого Завета. «Их сердца, их мысли всегда были направлены туда, где восседает Сын Божий одесную Отца. Всегда мыслили они горняя» (Святитель Лука, 2009: 198).

«Стяжание Святого Духа», о котором, как о цели христианской жизни, говорил преп. Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, так же нашло свое отражение в проповедях Святителя Луки.

Очевидно, именно об этом он говорит в проповеди 7 июня 1945г.: «И в духе нашем совершается непрерывный процесс движения, и это движение направлено к жизни вечной, направлено к тому, чтобы совершенствовался дух наш, чтобы, совершенствуясь, приближался к Духу Божию, и тем осуществлял высшую цель своего существования. Это движение - наш рост духовный... Это движение есть высшая форма движения во всем мире...». Источник этого движения, - указывает Святитель, - тот самый, о котором Христос говорил Самарянке - это источник «воды», текущей в жизнь вечную, т.е. - благодать Божия (Войно-Ясенецкий В.Ф. (архиеп. Лука). 1977: 385).

О том, что в сердце человеческом должен жить Дух Святой, свт. Лука говорит во многих своих проповедях. Христианин получает благодать св. Духа в таинствах св. Крещения и Миропомазания, но, если сердце нечисто, полно греха, то это сокровище благодати может быть человеком потеряно. И главный грех современного человека - это гордость.

«Гордость гнездится в сердцах взрослых и гордостью нашей мы отравляемся, как ядом кобры, отравляемся смертельной отравой, ибо гордость... - духовная сущность дьявола. Малые дети не гордятся, им нечем тщеславиться» (Проповедь 22 августа 1948 г., Войно-Ясенецкий В.Ф. (архиеп. Лука). 1977: 219).

Весьма возможно, что могущественная наука когда-нибудь откроет все тайны материального бытия. Но как дьявол, низверженный с неба за гордость свою, лишился участия в

великих таинствах духовной сферы, так и гордым ученым, потерявшим веру в Бога, недоступно все то, что относится к высшей сфере духовного бытия, в которой существуют и действуют свои особые законы, недоступные человеческому уму». (Проповедь 7 января 1957 г., Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). свт., 2006: 115).

Вот еще характерный, яркий образ, который приводит свт. Лука для пояснения значения смирения в жизни христиан:

«Вы знаете, что когда на яблоне много плодов, то ветви ее низко наклоняются к земле. И чем больше плодов, тем ниже опускаются ветви яблонь. Есть даже некоторые плодовые деревья, обладающие удивительным свойством их ветви обычно направлены вверх, и пока они так направлены, остаются бесплодными. Ветви начинают приносить плоды только тогда, когда садовник подвесит к ним груз и пригнет их» (Проповедь 9 декабря 1945 г., Войно-Ясенецкий В.Ф. (архиеп. Лука). 1977: 163).

Содержание антиматериалистических проповедей свт. Луки часто было предметом докладных записок агентов, неустанно ведущих слежку за архипастырем.

Проповеди Святителя имели сильное воздействие на прихожан, отзывались в их умах и душах, были смелыми, обличали безбожников, и потому при жизни Святителя им не суждено было выйти в свет и быть отпечатанными в типографии, цензура их не пропускала. На этот счет еще в Тамбове Святитель просил разрешения напечатать проповеди и получил такой ответ от председателя Совета по делам Церкви Г.Г. Карпова: «Одно дело, когда вы говорите свои проповеди в пределах храма, но, когда эти проповеди делаются достоянием всех, это уже совсем другой характер. Вы сами должны понимать» (Доненко, Замтарадзе, Филимонов, 2015: 292).

В марте 1948г. в письме доктору Полякову из г. Москвы святитель Лука сообщает, что решил полностью оставить хирургию и посвятить себя исключительно проповеди, об успехах которой он также упоминает, в том числе о том, что он «уже привлек много интеллигентных и образованных. Рукоположил пять священников из учителей и двух врачей» (Доненко, Замтарадзе, Филимонов, 2015: 332).

Л.И. Цуцоева / L.I.Tsutsoeva

Ряд сведений о деятельности свт. Луки, в том числе непосредственно о его епископских обязанностях мы узнаем из документов следственных органов. Так из докладной записки майора Клименко за 1948 г. следует, что 18 человек «из бывших советских служащих» свт. Лука рукоположил в дьяконов и священников и «направил для работы в Церкви».

Это были люди самых разных профессий: Ливанов Н.И., скрипач Крымской областной госфилармонии, Березкин А.И. преподаватель торгово - кооперативных курсов, Мищук Н.П. преподаватель сельхозтехникума, Гусаренко Л.В. гвардии старший лейтенант, прибывший из рядов Красной Армии, Кирьянов Б.Н. инспектор облисполкома и т.п.

Апологетические труды и проповеди свт. Лукн выходят далеко за рамки того времени, когда они были написаны, сегодня они также отзываются в сердцах и умах людей, прикасающихся к наследию святого, и не потеряют своей актуальности и в будущем.

Заключение.

И так, стоит отметить, что целый ряд основных мыслей антиматериалистических проповедей этих лет можно встретить почти в буквальном повторении в работе «Дух, душа и тело», что может свидетельствовать о работе над ней именно в этот период.

В дальнейшем изложенную классификацию, возможно, придется уточнять и исправлять. Для этого требуется дальнейший анализ проповедей и сопоставление их с монографиями самого святого.

ЛИТЕРАТУРА

- Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). свт. 2006. Евангельское злато: беседы на Евангелие М.: Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского.
- Святитель Лука (архиеп. Симферопольский и Крымский). 2009. Избранные творения. М.: Сибирская Благовонница. 767 с.
- Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. 2023. Проповеди и статьи Тамбовского периода. В 2 тт. Т.1 М.: Издательский дом «Познание». 544 с.
- Войно-Ясенецкий В.Ф. (архиеп. Лука). 1977. «Сила моя в немощи совершается»: духов. Беседы. М.: Форма-Пресс. 414 с.
- Святитель Лука Симферопольский (Войно-Ясенецкий). 2000. Спешите идти за Христом!: проповеди в Симферополе, 1946-1948. 2-е изд., испр. М.: Изд-

Л.И. Цуцоева / L.I.Tsutsoeva

во храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. 240 с.
Доненко Н. прот., Замтарадзе Р.А., Филимонов С.Б. 2015. Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946-1961 гг. - В сб.: Составитель: протоиерей Николай Доненко, Р.А. Замтарадзе, С.Б. Филимонов. Симферополь: Н. Орианда. 1232 с.

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024